

ПОЛУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ФАРФОРА НА ОСНОВЕ ГЛИНИСТОГО СЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖЕРДАНАК

Мкртчян Р.В., mk_hripsime@mail.ru, Арипова М.Х., aripova1957@yandex.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849742>

Исследована возможность вовлечения нового нетрадиционного сырьевого источника – глинистых сланцев месторождения Джерданак, для получения качественных фарфоровых изделий, способных конкурировать на рынке.

Исследование химического и минералогического состава различных проб глинистого сланца месторождения Джерданак показало, что основными составляющими могут быть иллит, серицит/мусковит, каолинит, кварц. Часто присутствует галлуазит, реже силлиманит. Средний состав глинистого сланца следующий (мас. %): 53,89SiO₂; 0,787TiO₂; 35,26Al₂O₃; 0,514Fe₂O₃; 0,181CaO; 4,53K₂O; 0,168ZrO₂; 4,671 п.п.п. Огнеупорность породы колеблется в пределах 1700–1750 °С.

Глинистый сланец в природном виде является твердой породой, которая при механической активации в процессе измельчения приобретает необходимую пластичность.

Исследован процесс образования муллита при обжиге глинистых сланцев до температуры 1400 °С. Установлено образование муллита в интервале 1100–1200 °С. После обжига при 1400 °С образуются фазы муллита, кварца и кристобалита (рис. 1).

Рисунок 1. Дифрактограмма и электронно-микроскопический снимок глинистого сланца, обожженного при 1400 °С.

Рисунок 2. Дифрактограмма и электронно-микроскопический фарфора, обожженного при 1350 °С.

Варьирование состава фарфоровой массы позволило получить оптимальный по свойствам фарфор следующего шихтового состава, мас. %: 65% глинистый сланец; 24% кварц; 5% полевого шпат; 5% бой политой.

Исследование фазового состава микроструктуры фарфора показало, что Игольчатые кристаллы вторичного муллита хаотично расположены и равномерно заполняют все пространство керамики.

Разработан состав глазури, которая обеспечивает хороший разлив и согласованность с керамической основой.

Разработана и внедрена в производство технология получения хозяйственного фарфора разработанного состава методом пластического и шликерного формования изделий.